

Prevalência de aumento de peso em crianças durante a pandemia da COVID-19 no Distrito Federal

Marinho, A.G.C¹; Braga, A.L.D¹; Capechi, B.N.O¹; Rabelo, H.F.G¹; Pereira, K.S.J¹; Barroso, M.F.G¹

1. Centro Universitário Euro-americano

Resumo

O objetivo deste estudo foi analisar o peso das crianças entre 5 e 10 anos, durante os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 no Distrito Federal (DF), com o intuito de identificar se a pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no peso dessa parcela da população. Metodologia: Para tanto, foram avaliados os valores de peso por idade (de 5 a 10 anos), separados por sexo (feminino e masculino), contemplando todas as regiões do DF, disponíveis no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) do Ministério da Saúde. Resultados: Observou-se que tanto para as meninas, quanto para os meninos não foram notadas diferenças significativas nos pesos muito baixo e baixo, porém, foi verificada uma alteração nos meninos e meninas quanto a diminuição no número de crianças de peso normal e um aumento no peso alto, sugerindo que de 2020 para 2021 essa alteração foi uma consequência da pandemia. Conclusão: Concluiu-se que houve um aumento do peso como consequência da pandemia e mais estudos devem ser realizados para analisar as repercussões para o futuro dessas crianças.

Palavras-chave: Peso; Obesidade Infantil, Crianças; COVID-19, Isolamento Social.

Abstract

Our aim was to analyze the weight of children between 5 and 10 years old, during the years 2018, 2019, 2020 and 2021 in the Federal District (DF), in order to identify whether the COVID-19 pandemic had a significant impact on weight of this portion of the population, especially if there has been an increase in weight, with a potential risk of obesity. Methodology: We analyzed weight data by age (from 5 to 10 years old), separated by sex (Female and Male), covering all regions of the DF, available in the Food and Nutrition Surveillance System (SISVAN) of the Ministry of Health. Results: It was observed that for both girls and boys, no significant differences were noted in very low and low weights, however, there was a change in boys and girls regarding the decrease in the number of normal weight children and an increase in the high weight, suggesting that from 2020 to 2021 this change was a consequence of the pandemic. Conclusion: It was concluded that there was an increase in weight as a result of the pandemic and more studies should be carried out to analyze the repercussions for the future of these children.

Keywords: Weight; Childhood Obesity, Children; COVID-19, Social Isolation.

Introdução

Recentemente, o mundo se deparou com um grande desafio que modificou drasticamente os hábitos de vida de diversas populações: a pandemia de COVID-19¹. O vírus da COVID-19 foi reconhecido e relatado inicialmente em dezembro do ano de 2019, na província de Wuhan, na China². Investigações posteriores reconheceram o SARS-CoV-2, do inglês, severe acute respiratory syndrome coronavirus ou novo coronavírus, como o agente etiológico causador da enfermidade. O vírus se originou em morcegos e foi transmitido a humanos através de animais intermediários³. As implicações dessa pandemia acarretaram uma súbita quebra de estilo de vida que repercutem nos diversos âmbitos de interação social¹. Dessa forma, como consequência do novo cenário mundial, diversas medidas foram implementadas pelas autoridades como lockdown, suspensão das aulas presenciais, quarentena e recomendações de distanciamento social, com o intuito de atenuar a propagação do vírus⁴.

Embora as medidas de distanciamento social e a permanência em casa sejam extremamente importantes para o controle do COVID-19, houve uma redução de atividade física entre as crianças, fazendo com que elas se exercitem menos². Além disso, durante a pandemia, aumentou-se o consumo de alimentos processados e enlatados, visto que são mais fáceis de adquirir e armazenar e possuem um maior prazo de validade. Esse tipo de alimento possui baixo valor nutricional e alto valor calórico, contribuindo para o surgimento ou agravamento de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes¹.

A obesidade é uma doença crônica determinada pelo excesso de tecido gorduroso no organismo⁵, podendo gerar perda de caráter respiratório, metabólico, cardíaco e de locomoção ao indivíduo, podendo ser analisado pelo percentil (idade por altura e idade por peso)²¹. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o predomínio de obesidade infantil tem crescido em torno de 10 a 40% na maioria dos países europeus nos últimos 10 anos⁷. Na faixa etária pediátrica, essa comorbidade pode ser diagnosticada a partir dos dados antropométricos (peso [P], Altura [A], circunferências e dobras), relacionando esses dados à idade (I) da criança e obtendo índices, como por exemplo: P/I e A/I⁸.

A obesidade ocorre mais frequentemente no primeiro ano de vida, entre 5 e 6 anos e na adolescência⁷. Vale ressaltar que crianças obesas têm maior chance de se tornarem adultos obesos, e a obesidade em adultos está relacionada a um risco aumentado de morbidade. Por isso, monitorar a epidemia de obesidade infantil tornou-se uma das prioridades de saúde pública em todo o mundo.

Diante da pandemia da COVID-19, a má qualidade da dieta e o sedentarismo adquiridos por algumas crianças e seus pais comprometeram os hábitos de vida saudáveis, que são imprescindíveis para o início da infância, bem como impactaram diretamente no aumento da obesidade infantil⁹. Sob essa perspectiva, a recente pandemia do novo coronavírus desenvolveu uma tragédia sem precedentes na batalha global contra a obesidade infantil³.

É reconhecido que a taxa de morbimortalidade da COVID-19 em crianças é baixa, porém aumenta-se o número de óbitos nas que apresentaram o caso grave da doença, levando a preocupação dos sistemas de saúde. A causa mais coesa a esses casos graves em crianças e jovens tem sido a obesidade, principalmente em crianças com dois anos de idade que se encaixam nos critérios para obesidade, isto é, valor igual ou maior ao percentil 97¹⁰. A

presença da evolução grave dos casos e/ou complicações devido ao excesso de peso e ao caráter inflamatório crônico generalizado e acentuado causado pela adiposidade está relacionado a doença do COVID-19².

Diante do exposto, percebe-se que a pandemia da COVID-19 está causando uma série de consequências físicas, psicológicas e econômicas que ainda estão sendo elucidadas. Dentre as consequências mais impactantes na população infantil, a obesidade desencadeada pelo isolamento social, falta de atividade física e a má alimentação, contribui para o agravamento dos casos de crianças obesas que adquirem a COVID-19. Ademais, considerando que há poucos estudos acerca deste relevante tema, pode-se concluir que é necessário seu conhecimento aprofundado.

Materiais e Métodos

Trata-se de uma Pesquisa Quantitativa Transversal, um tipo de estudo observacional em que o pesquisador não interage com a população amostral de modo direto senão por análise e avaliação conseguidas através da observação dos dados.

Os materiais utilizados para a realização desta pesquisa foram dados quantitativos descritivos retirados da base de dados SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) dos anos referentes de 2018 a 2021. Com os dados obtidos foi realizada uma análise sobre uma possível variação no estado nutricional da população alvo.

A população refere-se às crianças na faixa etária de 5 a 10 anos e a área de interesse é o Distrito Federal (DF). Foi realizada uma comparação do peso dessas crianças entre os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, comparando com o resto do Brasil. O desfecho refere-se aos impactos de natureza física, em relação ao peso dessa parcela da população no período de pandemia da COVID-19. Elaborou-se a seguinte pergunta da investigação: "Quais as evidências disponíveis nas bases de dados sobre o impacto da pandemia da COVID-19 no peso da criança?"

Os critérios de elegibilidade foram estabelecidos com base na questão de revisão. Assim, foram incluídos estudos primários que abordaram resultados na saúde da criança durante a pandemia da COVID-19; publicados em português, espanhol e inglês durante o ano de 2020 e 2021. Tais anos foram escolhidos por serem os anos declarados como pandêmicos pela OMS, bem como terem sido os anos em que a maioria dos países implantaram medidas gerais contra o COVID-19 como o isolamento. O critério de inclusão, nos estudos cujas investigações continham participação de pais e crianças, incluiu-se apenas informações das crianças.

Para a análise dos dados utilizou-se médias, desvios-padrões e frequências. Como os valores foram avaliados (Shapiro-Wilks) e não apresentavam distribuição normal, foi rodado o teste de Friedman para comparar os quatro anos de cada grupo de peso separados por sexo, uma vez, quando se fala de composição corporal sabe-se da diferença entre homens e mulheres. Assim, as comparações foram realizadas por ano em cada sexo.

O software para a análise foi o SPSS-IBM 22.0 devidamente registrado e o nível de significância foi estipulado em $p \leq 0,05$.

Resultados

Tabela 01 – Número de crianças (meninas e meninos) investigadas entre 5 e 10 anos, nas regionais de saúde do Distrito Federal

Regiões	Menina 2018	Menino 2018	Menina 2019	Menino 2019	Menina 2020	Menino 2020	Menina 2021	Menino 2021	Total
Planaltina	1025	1025	1066	903	699	556	736	540	6.550
Sobradinho	572	572	675	533	410	243	442	311	3.758
Paranoá	692	692	732	599	250	195	394	343	3.897
Sebastião	449	449	595	407	324	254	439	339	3.256
Asa Norte	252	252	348	307	195	164	202	197	1.917
Asa Sul	16	16	91	111	20	18	25	19	316
Guará	600	600	761	636	263	173	377	350	3.760
CNBRFPW	679	679	804	574	322	240	399	309	4.006
Recanto das Emas	373	373	539	324	122	79	260	189	2.259
Gama	350	350	511	376	359	233	430	310	2.919
Santa Maria	599	599	983	626	740	471	823	546	5.387
Brazlândia	366	366	416	328	264	197	357	292	2.586
Samambaia	826	826	905	646	350	188	474	303	4.518
Ceilândia	1001	1001	1439	981	817	509	1559	1020	8.327
Taguatinga	429	429	861	617	258	191	438	309	3.532
Distrito Federal	9.156	9.156	12.477	9.177	6.196	4.239	8.684	6.312	65.397

Gráfico 01 - Valores percentuais por peso e ano DF – Dados gerais das meninas

Ao analisar os dados separados por ano com todos os valores das regionais, observou-se não haver diferenças significativas quando comparados os pesos muito baixo e baixo ($p > 0,05$),

demonstrando que durante os quatro anos estes percentuais se mantiveram, porém quando avaliado os pesos adequados e elevados, estes apresentaram diferenças significativas conforme apresentadas na Tabela 02 a seguir.

Percebe-se haver alterações entre os valores de adequado (diminuindo nos últimos dois anos) e aumentando os valores de peso alto. Para análise utilizou-se o teste de Friedman pois os dados não apresentavam distribuição normal.

Tabela 02 – Variação dos percentuais nos quatro anos para a amostra de **meninas** entre 5 e 10 anos

Variável	Média	Desvio-padrão	p
Peso adequado para idade			
2018	88,17%	2,75%	0,0001
2019	89,26%	0,79%	
2020	86,47%	2,51%	
2021	82,56%	3,35%	
Peso alto para idade			
2018	9,04%	2,51%	0,0001
2019	8,05%	0,86%	
2020	10,34%	1,98%	
2021	14,38%	3,56%	

Percebe-se que a pandemia teve uma influência significativa, demonstrando que o número de meninas com peso adequado diminuiu e houve um aumento nos números de meninas com sobrepeso/obesas, representando em termos numéricos que cerca de 320 meninas aumentaram de peso em todo Distrito Federal. Essas variações foram percebidas em todas as regionais, sendo que as regionais da Asa Norte, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas e Taguatinga foram as que apresentaram maior percentual de aumento de peso.

As análises realizadas na amostra dos meninos estão apresentadas nas tabelas e gráficos a seguir.

Gráfico 02 - Valores percentuais por peso e ano DF – **Meninos**

Tabela 03 – Variação dos percentuais nos quatro anos para a amostra de meninos entre 5 e 10 anos

Variável	Média	Desvio-padrão	p
Peso adequado para idade			
2018	88,17%	2,75%	0,0001
2019	86,88%	2,13%	
2020	82,71%	2,97%	
2021	80,28%	3,32%	
Peso alto para idade			
2018	9,04%	2,51%	0,0001
2019	10,12%	2,27%	
2020	14,12%	3,22%	
2021	16,65%	3,32%	

Mais uma vez, pode-se perceber uma diminuição significativa no peso eutrófico (normal para idade) e um aumento de peso de meninos entre 5 e 10 anos. Este aumento foi ainda maior do que nas meninas. Em 2018, somente 9% da amostra de meninos nessa faixa etária tinham peso acima do normal, em 2021 este percentual quase dobrou chegando a 16,65%. Sobradinho, Gama, Guará, Ceilândia e Taguatinga, foram as regionais com maiores alterações de peso. Já as regionais de Brazlândia, Recanto das Emas e São Sebastião apresentaram diminuição nos valores de alto peso.

Discussão

Esta pesquisa teve como objetivo verificar se houve ganho de peso secundário aos períodos de isolamento social devido à pandemia de COVID-19 que colocassem as crianças em situação de sobrepeso e/ou obesidade infantil. Os dados apresentados nos resultados confirmam as expectativas esperadas.

Com base na análise feita na base de dados SISVAN foi possível perceber o aumento do peso em crianças na idade entre 5 e 10 anos, no Distrito Federal, principalmente no sexo masculino. Assim como observado no DF, um estudo realizado na cidade de Cascavel-PR em que crianças foram acompanhadas em três Unidades Básicas de Saúde (UBS) durante o período de julho a dezembro de 2020, também foi perceptível esse aumento, visto que, do total de crianças acompanhadas 53,3% apresentaram aumento de peso²¹.

Ademais, em outro estudo elaborado na cidade de Gondomar em Portugal, foi observado excesso de peso (EP) em 42,9% das crianças dos 3 aos 4 anos e 44,1% dos 5 aos 10 anos. Juntamente com esses dados, foi avaliada a frequência da atividade física entre as crianças, observando-se que com a pandemia da COVID-19 os 73,7% dos Encarregados de Educação (EE) afirmaram que o nível de atividade física diminuiu e 61,1% que aumentou²². Dessa forma, neste estudo foi possível observar que a pandemia de Covid-19 teve um impacto direto nos estilos de vida e hábitos alimentares das crianças, com os seguintes parâmetros: diminuição da atividade física; aumento do tempo de tela, horários de sono irregulares, estas alterações não são propícias ao desenvolvimento, assim como, em termos de hábitos, o número de refeições aumentou e o horário tornou-se irregular²³.

Conclusão

O estudo constatou que, durante a pandemia, as crianças de 5 a 10 anos do Distrito Federal ganharam peso significativamente e a prevalência de sobrepeso e obesidade infantil aumentou, sendo que os efeitos do isolamento social podem ter sido a causa provável. Ao final, conclui-se que a prevalência de obesidade infantil vem se agravando devido à pandemia do novo Coronavírus. Ao analisar outros estudos voltados a essa temática, o que vemos acontecer no Distrito Federal é uma tendência nacional e internacional. Dessa forma, sugerimos que mais pesquisas sejam realizadas para analisar a extensão dos possíveis efeitos adversos dessa parcela da população.

Referências Bibliográficas

1. Sousa GC de, Lopes CSD, Miranda MC, Silva VAA da, Guimarães PR. A pandemia de COVID-19 e suas repercussões na epidemia da obesidade de crianças e adolescentes. REAS [Internet]. 11 dez.2020 [citado em 19 set.2021];12(12): 4743. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/474>
2. Costa LR, Mueller MEO, Frauches JP, Campos NB, Oliveira LS, Gentilin KF, et al. Obesidade infantil e quarentena: crianças obesas possuem maior risco para a COVID-19?. Resid Pediatr. 2020;10(2):1-6 DOI: 10.25060/residpediatr-2020.v10n2-331 <https://cdn.publisher.gn1.link/residenciapediatrica.com.br/pdf/rp130820a01.pdf>
3. Storz MA. The COVID-19 pandemic: an unprecedented tragedy in the battle against childhood obesity. Clin Exp Pediatr. 05 Set.2020 [citado em 19 set.2021]; 05:477-482. Disponível em: <https://www.e-cep.org/upload/pdf/cep-2020-01081.pdf>
4. Stavridou, A.;Kapsali,E.; Panagouli, E.; Thirios, A.; Polychronis, K.; Bacopoulou, F.; Psaltopoulou, T.; Tsolia, M.; Sergentanis, T.N.; Tsitsika, A. Obesity in Children and Adolescents during COVID-19 Pandemic. Pandemic [Internet]. 12 fev. 2021 [citado em 24 set 2021]; DOI Obesity in Children and Adolescents during COVID-19 Pandemic. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33673078/>
5. Carolina Ferreira Salles Furlan (Facilitadora), Ana Lúcia A. P. Alves Folter, Camila Felet Bergamo, Fabíola Corral da Silva, Leandro José de Sousa, Luciana Vendrameto, Marcia Estanislau Andrade de Oliveira, Marisa Cristina Arbex, Raquel Ribeiro, Roberta Martignoni Blanco, Thais Fauro Pereira. Obesidade Infantil como pré-disposição para outras doenças crônicas não transmissíveis. Obesidade infantil [Internet]. 04 ago. 2021 [citado em 24 set. 2021]; DOI Obesidade Infantil como pré-disposição para outras doenças crônicas não transmissíveis. Disponível em: <https://www.hcrp.usp.br/revistaqualidadehc/uploads/Artigos/369/369.pdf>
6. Pereira Beatriz Freitas. Caracterização do estado nutricional, estilos de vida e insegurança alimentar em crianças do Município de Gondomar: o impacto da pandemia de COVID-19 Characterization of nutritional status, lifestyles and food insecurity in children in the municipality of Gondomar: the impact of the COVID-19 pandemic. Covid-19 [Internet]. 01 ago. 2021 [citado em 24 set. 2021]; Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/135974/2/492533.pdf>
7. MURAD Natália, SPINELI Talita, ALMEIDA Bruna. Alimentação infantil em tempos de pandemia. Covid-19 [Internet]. 01 Jun. 2021 [citado em 24 set. 2021]; Disponível em: <http://repositorio.laboro.edu.br:8080/jspui/bitstream/123456789/156/1/Alimentação%20Infantil%20em%20tempos%20de%20pandemia.pdf>
8. Costa Luciano Rodrigues, Muller Maria Eduarda de Oliveira, Frauches Julia Porto, Campos Nicole Braz, Oliveira Livia, Gentilin Karla, Mello Ana Luisa. Obesidade infantil e quarentena: crianças obesas possuem maior risco para a COVID-19?. Obesidade Infantil, SARS-CoV-2, Quarentena, Infecções Virais Respiratórias [Internet]. 01 jun. 2021 [citado em 24 set. 2021];

DOI 10.25060/residpediatr-2020.v10n2-331. Disponível em:
<https://cdn.publisher.gn1.link/residenciapediatrica.com.br/pdf/v10n2a23.pdf>

9. Zemrani Boutania. A hidden side of the COVID-19 pandemic in children: the double burden of undernutrition and overnutrition. Covid-19 [Internet]. 22 jan. 2021 [citado em 24 set 2021]; DOI 10.1186/s12939-021-01390-w. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33482829/>.

10. Graziela Cesar de Sousa, Clara Sobreira Dias Lopes, Maria Constancio Miranda, Vitor Augusto Alves da Silva, Patrícia Regina Guimarães. A pandemia de COVID-19 e suas repercussões na epidemia da obesidade de crianças e adolescentes. Covid-19 [Internet]. 12 dez. 2020 [citado em 24 set.2021]; DOI <https://doi.org/10.25248/reas.e4743.2020>. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/4743/3392>

11. Silva MJ, Nogueira S. Obesidade infantil desafia pais e gestores [Internet]. Goiânia (GO): Secretaria de Estado da Saúde – Governo do Estado de Goiás; 2019 Out 19; [acesso em 2020 Jun 04]; 1(38):1-214. Disponível em: <https://www.saude.go.gov.br/noticias/81-obesidade-infantil-desafia-pais-e-gestores>

12. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento de Nutrologia. Obesidade na infância e adolescência: manual de orientação. São Paulo (SP): Sociedade Brasileira de Pediatria – Departamento de Nutrologia; 2019.

13. Bertoletti J, Garcia-Santos SC. Avaliação do Estresse na Obesidade Infantil. PSICO 2012 Jan/Mar;43(1):32-38. Disponível em:
<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/view/11091/7616>

14. Baggio MA, Alves KR, Cavaalheiro RF, Matias L, Hirano AAR, Machineski GG, et al. Obesidade infantil na percepção de crianças, familiares e profissionais de saúde e de educação. Texto & Contexto - Enfermagem 2021;30: e20190331. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2019-0331>.

15. Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento Científico de Infectologia. Orientações a Respeito da Infecção pelo SARS-CoV-2 (conhecida como COVID-19) em Crianças. 2020 mar. https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Covid-19-Pais-DC-Infecto-DS_Rosely_Alves_Sobral_-convertido.pdf

16. Yang S, Guo B, Ao L, Yang C, Zhang L, Zhou J, Jia P. Obesity and activity patterns before and during COVID-19 lockdown among youths in China. Clin Obes. 2020 Dez;10(6):e12416. DOI: 10.1111/cob.12416.

17. Jansen E, Thapaliya G, Aghababian A, Sadler J, Smith K, Carnell S. Parental stress, food parenting practices and child snack intake during the COVID-19 pandemic. Appetite. 2021 Jun 1;161:105119. doi: 10.1016/j.appet.2021.105119.

18. Furlan CF, Folter ALAPA, Bergamo CF, Silva FC, Sousa LJ, Vendrameto L, et al. Obesidade Infantil como pré-disposição para outras doenças crônicas não transmissíveis. Revista QualidadeHC 2020; 119-122. Disponível em: <https://www.hcrp.usp.br/revistaqualidadehc/uploads/Artigos/369/369.pdf>.

19. Oliveira AMF, Araújo EM, Silva RT, Lima DH. Alimentação infantil durante a pandemia do COVID-19. Guanambi. Monografia [Graduação em Nutrição] - UNIFG; 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/13481/1/Tcc%20Aliment%C3%A7%C3%A3o%20infantil%20durante%20a%20pandemia%20do%20covid%20-19.pdf>

20. Nogueira-de-Almeida CA, Del Ciampo LA, Ferraz IS, Del Ciampo IRL, Contini AA, Ued FV. COVID-19 e obesidade na infância e adolescência: uma revisão clínica. J. Pediatr. 2020 Set. - Out;96(5): 546-558. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jped.2020.07.001>.

21. Xavier E, Pescador MVB. Index of overweight and obesity in children during the pandemic in patients seen at basic health units in west of Paraná. RSD [Internet]. 2022 Oct.7 [cited 2022Oct.29];11(13):e268111335433. Available from: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35433>

22. Pereira BF. Caracterização do estado nutricional, estilos de vida e insegurança alimentar em crianças do Município de Gondomar: o impacto da pandemia de COVID-19 [Internet]. [cited 2022 Oct 29]. Available from: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/135974/2/492533.pdf>

23. Lima CT, Abreu DRVS de, Bezerra KCB, Landim LA dos SR, Santos LCL dos. Eating habits of children and adolescents and repercussions during the Covid-19 pandemic. RSD [Internet]. 2022Jul.3 [cited 2022Oct.29];11(9):e7011931549. Available from: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/31549>

Componentes do grupo:

Alice Godinho da Cruz Marinho - CPD: 52603

Anna Livia Dantas Braga - CPD: 52580

Brendha Natalie Oliveira Capechi - CPD: 52706

Heloísa Faria Gachet Rabelo - CPD: 52713

Kícila Sabrina de Jesus Pereira - CPD: 54272

Murilo de Freitas Glowaski Barroso - CPD: 52704